

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ИМИТАЦИИ ОТКАЗА ДВИГАТЕЛЯ ПРИ ВЗЛЕТЕ НА ДВУХМОТОРНОМ САМОЛЕТЕ НА МАЛЫХ ВЫСОТАХ

TRAINING PROCEDURES FOR SIMULATED ENGINE FAILURE AFTER TAKE-OFF ON TWIN-ENGINE AIRCRAFT AT LOW ALTITUDE

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

Санкт-Петербургский Государственный университет Гражданской Авиации.

KIRILLOV DMITRIY OLEGOVICH,

Saint-Petersburg State university of Civil Aviation.

В статье представлен обзор литературы по летной подготовке и информации об авиационных происшествиях, чтобы определить, какие существуют факторы в пользу проведения имитации отказа двигателя. Рассмотрены базы данных об авиационных происшествиях, такие как отчеты об авиационных расследованиях, и руководящие материалы, опубликованные авиационными властями по имитируемым тренировочным упражнениям. В результате выявлено отсутствие к настоящему времени исследований, специально оценивающих работу пилотов во время имитации отказа двигателя на разных высотах, и определены направления для дальнейших изучений.

The article provides a review of the literature on flight training and information on aviation accidents in order to determine what factors exist in favor of conducting an engine failure simulation. Accident databases such as aviation investigation reports and guidance materials published by aviation authorities on simulated training exercises are reviewed. As a result, the absence of studies to date that specifically assess the work of pilots during simulated engine failure at different altitudes has been revealed, and directions for further studies have been identified.

Ключевые слова: авиация, имитационная тренировка, летная подготовка, отказ двигателя, человеческий фактор.

Key words: aviation, simulated training, flight training, engine failure, human factors.

Введение.
Имитация отказа двигателя после взлета является обязательным упражнением, проводимым в рамках подготовки к полетам на самолетах с несколькими двигателями. В этом упражнении инструктор имитирует отказ на одном двигателе, а студент (или стажер) должен определить отказавший двигатель и справиться с ситуацией, чтобы сохранить самолет в управляемом полете. Эти упражнения проводятся на небольшой высоте. Однако низкие высоты сопряжены с повышенными рисками, поскольку у обучаемого и инструктора остается меньше времени для эффективных действий. На многомоторных самолетах это упражнение можно выполнять на тренажере. Однако имитация также выполняется на реальном самолете в рамках программы первоначальной подготовки пилотов.

В обзоре литературы, представленном в этом документе, рассматриваются исследования в области летной подготовки с упором на прикладные исследования по обучению выполнению конкретных маневров или сценариев. В обзор включены отраслевые публикации

по обучению, правила, касающиеся обучения отказу двигателя, а также отчеты о расследованиях и данные об авиационных происшествиях.

Исследования в области тренажерной подготовки пилотов.

Тренажеры использовались в качестве метода обучения с момента появления самолетов [1]. Первые летные тренажеры представляли собой наземную копию самолета, на которой пилоты отрабатывали управление. В настоящее время в тренажерах применяются достижения компьютерных технологий, и они могут полностью имитировать реальный самолет. Учитывая более низкую относительную стоимость тренажеров по сравнению с реальными самолетами, это стало экономически эффективным методом обучения пилотов. Исследования показали, что обучение на тренажере сокращает время обучения [1]. Однако в другом обзоре было обнаружено, что результаты тренировок на тренажере не улучшили производительность в среднем через 5 часов [4].

Многие исследования неоднократно демонстрировали преимущества тренировок на тренажерах для улучшения летных навыков [5]. Обучение на тренажерах имеет много преимуществ, предоставляя возможность отработать опасные маневры, возможные в реальном полете. Тренажеры также признаны допустимым методом обучения, соответствующим требованиям к обучению, установленным стандартами [3].

Исследования в области летной подготовки с использованием тренажеров варьируются от обучения стандартным процедурам до отработки нештатных ситуаций. Летные тренажеры являются распространенным методом, используемым в летной подготовке, поскольку они позволяют вводить пилотов-стажеров в условия, сходные с реальными сценариями. Они также могут быть высокоточными, что означает, что они очень похожи на реальный самолет, с возможностью управления и программирования сценариев по мере необходимости. В контексте подготовки к нормальной эксплуатации исследования показали, что тренировки на тренажерах улучшили характеристики пилота в отношении базовых навыков управления полетом [6; 7], соблюдения визуальных правил полета (таких как поддержание эшелонирования и координации с другими самолетами на трассе), навыков пилотирования по приборам, посадки, процедур в условиях низкой видимости и навыков оценки рисков во время полета на малой высоте.

Помимо стандартных ситуаций, исследования показали, что тренировка на тренажере улучшает навыки при нештатных ситуациях. Было обнаружено, что пилоты, которые отрабатывали вывод из сложного пространственного положения на тренажере, показали лучшие результаты при повторном тестировании на тренажере, когда был представлен этот сценарий, чем пилоты, которые практиковали несвязанные процедуры. Это было определено более высокими оценками инструкторов и более быстрым временем выполнения задания.

В аналогичном исследовании использовался тренажер для тренировки вывода из сложного пространственного положения и сваливания с использованием визуальных ориентиров [8]. Было обнаружено, что пилоты, прошедшие обучение на тренажере, улучшили свои показатели больше, чем контрольная группа. Они смогли справиться с выводом самолета за меньшее время, оценки работы инструктора были выше, и участники почувствовали снижение заявленного дефицита времени.

Исследования в области летной подготовки показали, что способность справляться со стрессом, связанным с нештатной ситуацией, может тренироваться помимо летных навыков. Исследование показало, что участники, которые летали на тренажере с введенным стрессором и которым были даны соответствующие стратегии управления стрессом, показали лучшие результаты при пилотировании реального самолета, чем участники, которые не подвергались воздействию стрессора. Эффективность измерялась по тангажу, крену, изменению поперечного и продольного ускорений, а также по оценкам инструктора.

Исследования отказа двигателя после взлета на двухмоторных самолетах.

Проводились исследования по моделированию отказа двигателя после взлета на тренажере и реальном самолете. Взлет считается одним из этапов полета с наибольшей нагрузкой на основе субъективных и физиологических данных.

Предыдущие исследования отказа двигателя после взлета оценивали использование сигналов движения и то, как тренировки влияют на повышение производительности. Пилоты должны были реагировать на отказ двигателя после взлета. Было обнаружено, что пилоты, у которых были сигналы движения, считали, что это помогло им в выполнении упражнения. Однако не было существенных различий между группами, у которых были сигналы движения, и теми, у кого их не было при выдерживании курса. И наоборот, между группами наблюдалась значительная разница во времени реакции на нажатие педали руля направления, при этом группа, которая не тренировалась с движением, имела более быстрое время реакции, чем другие группы, у которых были разные уровни движения. Одна из причин, предложенных авторами, заключается в том, что группе, не совершавшей движения, возможно, приходилось полагаться на визуальные сигналы. Поскольку целью исследования была оценка использования движения при моделировании, а не само упражнение, это исследование включало ограниченную информацию о методе выполнения упражнения и не включало высоту полета.

В другом исследовании, посвященном отказам двигателя, исследователи изучили использование подвижного тренажера и неподвижного, а также наличие каких-либо различий в выполнении действий при отказе двигателя после взлета [9]. Обнаружено, что различий между группами не было. Поскольку целью исследования являлась оценка использования движения при моделировании, а не само упражнение, это исследование включало ограниченную информацию о методе проведения упражнения и не включало высоту самолета в момент отказа двигателя. Это исследование было доработано для оценки того, принесут ли пилотам, проходящим начальную подготовку, пользу заученные сигналы движения. Тем не менее, не было обнаружено существенной разницы во времени реакции пилотов, которые не получали сигналов о движении при возникновении отказа.

Имитация отказа двигателя после взлета.

В РФ пилоты должны соответствовать компетенциям, изложенным в Федеральных авиационных правилах № 147 [2]. Для получения отметки «самолет многодвигательный, сухопутный» пилот должен приобрести опыт на соответствующем ВС или тренажере, в том числе выполнения маневров с имитацией отказа двигателя на различных этапах полета.

Прежде чем имитировать отказ двигателя на многомоторных самолетах, инструкторы должны осознавать последствия и быть уверенными в своих действиях. В публикации говорится, что инструктор должен ознакомиться с руководством по летной эксплуатации воздушного судна, чтобы узнать рекомендуемый производителем метод имитации отказа двигателя. Если рекомендуемого метода нет, можно воспользоваться программой учебной и производственной практики подготовки коммерческих пилотов, которая есть в каждом учебном заведении, осуществляющем подготовку пилотов. Перед выполнением задания инструктор должен убедиться, что воздушное судно не находится в опасной ситуации, такой как полет на малой скорости, низкая высота, в неподходящей конфигурации или при наличии опасных погодных условий (сильный ветер, обледенение или низкая видимость).

После отказа двигателя пилот должен определить, какой двигатель не вырабатывает мощность, и поддерживать безопасную скорость. Действия включают:

- Пилот должен определить отказавший двигатель, но сохранять контроль над самолетом во время этого процесса.
- Компенсацию скольжения путем отклонения руля направления. Также может потребоваться опустить крыло в сторону исправного двигателя.

– Пилот должен убедиться, что исправный двигатель выведен на полную мощность, а закрылки убраны.

Чтобы справиться с ситуацией отказа двигателя, пилот должен сохранять контроль над самолетом на оптимальной скорости. Необходимо поддерживать скорость полета выше минимальной скорости самолета с одним двигателем, для поддержания контроля направления при одном неработающем двигателе для достижения наилучшей скорости набора высоты или наибольшей скороподъемности на одном двигателе, чтобы достичь оптимальных характеристик набора высоты для ситуации полета.

Моделирование отказа двигателя после расследования авиационных происшествий при взлете.

Были рассмотрены отчеты о расследовании авиационных происшествий, связанных с упражнениями по имитации отказа двигателя на двухмоторных самолетах массой менее 5700 кг из Австралии, Соединенных Штатов и Канады за последние 20 лет. Половина аварий, перечисленных в табл. 1 ниже, показывают, что имитация отказа двигателя проводилась на высоте не более 400 футов.

Таблица 1. Информация об отказе двигателя после аварий при взлете

Высота	Количество аварий	Количество погибших
0-100 футов	2	2
100-200 футов	2	4
200-300 футов	2	2
300-400 футов	2	3
Выше 400 футов	4	2

Согласно отчетам о расследовании, если авария произошла, когда отказ двигателя имитировался на меньшей высоте, вероятность летального исхода была выше. Все аварии, в которых высота выполнения упражнений была ниже 400 футов, приводили к смертельным травмам.

Текущие исследования по моделированию отказа двигателя после взлета на двухмоторных самолетах массой менее 5700 кг ограничены. Опубликованная минимальная высота, на которой должна проводиться имитация, различается в разных странах для обеспечения принятых ими пределов безопасности. Кроме того, некоторые страны вообще не указывают безопасную минимальную высоту. Из стран, которые публикуют минимальную высоту, похоже, нет четкой причины, по которой она была выбрана. Скорее всего, это связано с историческими правилами, летно-техническими характеристиками самолета и усмотрением специалистов в данной области, таких как летные инструкторы. Анализ данных об авариях показал, что фактические отказы двигателей происходят чаще, чем при тренировочных упражнениях.

Заключение.

Ранее не проводилось исследований, специально оценивающих работу пилотов во время имитации отказа двигателя на разных высотах. Предыдущие исследования были сосредоточены на сигналах движения или измерении реакции пилота на нештатную ситуацию. Будущие исследования должны быть направлены на определение высот, на которых проводятся имитации отказа двигателя, чтобы сравнить реакции пилотов в этих условиях. Переменные для измерения могут включать параметры полета, такие как воздушная скорость, тангаж, а также отслеживание глазомера для определения приборов, на которые студенты обращают внимание во время отказа двигателя. Субъективные показатели, включая оценки рабочей нагрузки и оценки инструктора, также могут использоваться для оценки опыта и производительности человека соответственно.

Результаты будущих исследований могут быть использованы для влияния на руководство и процессы летной подготовки, а также на развитие навыков пилотов. Кроме того, исследование приносит пользу авиационной отрасли также с экономической точки зрения, поскольку потенциально может снизить риск гибели людей и потери воздушного судна, что влечет за собой значительные финансовые последствия. Поскольку отказ двигателя после взлета является сложной ситуацией для решения, развитие в данной области может принести пользу всем пользователям воздушного пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Косачевский С.Г., Айдаркин Д.В., Качан Д.В. Оценка эффективности методики первоначальной профессиональной подготовки пилотов для эксплуатации самолетов с электронными системами отображения информации // Научный вестник МГТУ ГА. 2018. №5. С. 8-22.
2. Федеральные авиационные правила "Требования к членам экипажа воздушных судов, специалистам по техническому обслуживанию воздушных судов и сотрудникам по обеспечению полетов (полетным диспетчерам) гражданской авиации" Утв. Приказом Минтранса РФ от 12.09.2008 № 147 // Собрание законодательства РФ. 2008. № 48. URL: <https://base.garant.ru/194352>.
3. Руководство по обучению. Doc 7192. // ИКАО. 1-е издание. 1975. URL: <https://airspot.ru/library/book/icao-doc-7192-rukovodstvo-po-obucheniyu-chast-e-1-rukovodstvo-po-obucheniyu-bortprovodnikov-s-uchetom-aspektov-obespecheniya-bezopasnosti-ikao>.
4. Rantanen E.M., Talleur D.A. Incremental Transfer and Cost Effectiveness of Ground-Based Flight Trainers in University Aviation Programs. // In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting, Orlando. 2005. pp. 764-768.
5. Pool D.M., Harder G.A., van Paassen M.M. Effects of simulator motion feedback on training of skill-based control behavior. // J. Guid. Control Dyn. 2016. pp. 889-902.
6. Ortiz G.A. Effectiveness of PC-based flight simulation. // Int. J. Aviat. Psychol. 1994. Vol. 4(3). pp. 285-291.
7. Socha V. Training of Pilots Using Flight Simulator and Its Impact on Piloting Precision / V. Socha, L. Socha, S. Szabo, K. Hána, J. Gazda, M. Kimlickova, I. Vajdová, A. Madoran, L. Hanakova, V. Nemeč // In Proceedings of the 20th International Scientific Conference. Juodkrante, 2016. URL: https://www.researchgate.net/publication/314152362_Training_of_Pilots_Using_Flight_Simulator_and_its_Impact_on_Piloting_Precision.
8. Koglbauer I., Kallus K.W., Braunstingl R., Boucsein W. Recovery training in simulator improves performance and psychophysiological state of pilots during simulated and real visual flight rules flight. // Int. J. Aviat. Psychol. 2011. Vol. 21. No. 4. pp. 307-324.
9. Burki-Cohen J.S. Simulator Fidelity: The Effect of Platform Motion / J.S. Burki-Cohen, N.N. Soja, T.H. Go, R. Disario, E.M. Boothe, Y.J. Jo // In Proceedings of the International Conference on Flight Simulation.. London. 2000. pp. 107.

© Кириллов Д.О., 2024.